

УДК: 372.857

БИОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА «ЖОБАЛАР ДАУЫЛЫ» ОЙЫНЫ АРҚЫЛЫ ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ

ҚАРЖАУОВА ЖАНГУЛЬ МАНАРБЕКОВНА

2 курс магистранты

БАЗАРБАЕВА САУЛЕ МУХАМЕТКАЛИЕВНА

PhD, аға оқытушы

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті, Петропавл қаласы,
Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада биология пәнін оқытуда «Жобалар дауылы» ойынын жобалық қызметті белсенді оқыту әдісі ретінде қолдану қарастырылады. Ойын топтық жұмысқа негізделген, оқушылардың шығармашылық ойлауы мен биологиялық білімді практикада қолдануын дамытады. Ойын екі кезеңнен тұрады: мәселелер карточкалары арқылы идеялар генерациясы және сұрақтар карточкалары арқылы жоба құру. Бұл әдіс оқушылардың мотивациясын арттырады, ғылыми дағдыларын қалыптастырады және интердисциплинарлық байланыстарды күшейтеді. Қазақстанның білім стандарттарына сәйкес келетін ойынның маңызы мен пайдасы талданады, оның қолдану мысалдары келтіріледі. Ойын білім беру жүйесін жақсартуға және оқушыларды белсенді азаматтар етіп тәрбиелеуге үлес қосады.*

***Кілт сөздер:** жобалық қызмет, белсенді оқыту, биология пәні, «Жобалар дауылы» ойыны, шығармашылық ойлау, ғылыми дағдылар, мотивация.*

USE OF THE "PROJECT STORM" GAME AS AN ACTIVE TEACHING METHOD FOR PROJECT ACTIVITY IN TEACHING BIOLOGY

***Abstract.** The article considers the use of the game "Project Storm" as an active teaching method of project activity in teaching biology. The game is based on group work, develops students' creative thinking and practical application of biological knowledge. The game consists of two stages: idea generation through problem cards and project creation through question cards. This method increases students' motivation, develops scientific skills and strengthens interdisciplinary connections. The significance and benefits of the game, which meets the educational standards of Kazakhstan, are analyzed, and examples of its use are given. The game contributes to improving the education system and educating students as active citizens.*

***Keywords:** project activity, active learning, biology, "Project Storm" game, creative thinking, scientific skills, motivation.*

Қазіргі білім беру саласы қарқынды дамып, оқытудың жаңашыл тәсілдеріне ерекше мән берілуде. Мұның басты мақсаты – оқушылардың белсенділігін күшейту және өздігінен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру. Осы көзқарастан қарағанда, жобалық жұмыс биология сияқты тәжірибеге негізделген пәндерде белсенді оқыту құралы ретінде маңызды орын алады. Жобалық жұмыс оқушыларға теориялық мәліметтерді практикамен ұштастыруға, шынайы өмірлік проблемаларды шешу арқылы пәнді тереңірек меңгеруге мүмкіндік туғызады. Биология сабақтарында жобалық әдістерді пайдалану оқушыларды экологиялық, генетикалық немесе физиологиялық мәселелерді талдауға итермелейді, олардың ғылыми көзқарасын қалыптастырып, шығармашылық әлеуетін ашады. Жобалық жұмыстың негізгі артықшылығы – оқушылардың білімді пассивті қабылдаудан гөрі, оны белсенді түрде құруында. Бұл тәсіл оқушылардың ынтасын арттырып, алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға әзірлейді. Қазақстанның оқу жүйесінде жобалық жұмысты енгізу халықаралық үрдістерге сай келеді,

өйткені ол жас буынның бәсекелестік қабілетін арттырады.

Әдебиеттерді талдау көрсеткендей, Қазақстанда жобалық оқыту биология пәнінде оқушылардың академиялық нәтижелерін, зерттеу дағдыларын және шығармашылық ойлауын едәуір жақсартады, бұл отандық зерттеулермен расталады. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, жобалық жұмыс оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға қажет, өйткені ол білім беру процесін инновациялық етеді және жас ұрпақтың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Соңғы өзгерістерде (2024 жыл) қосымша білім беру бағдарламаларына жобалық элементтерді енгізу күшейтілген, бұл зерттеу қызметін міндетті етеді. Қазақстандық педагогикалық практикада жобалық әдіс оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған, мысалы, STEAM жобалары арқылы экологиялық мәселелерді шешу. Зерттеулерде биология сабақтарында жобалық технологияны қолдану оқушылардың мотивациясын көтереді және білімді тұрақты сақтауға көмектеседі. Орта мектепте жүргізілген жұмыстар PBL-дің ғылыми сауаттылықты және бірлескен дағдыларды дамытудағы тиімділігін дәлелдейді, әсіресе Қазақстанның жаңартылған білім мазмұнында. Қазақстан университеттерінде іске асырылған жобалар студенттердің ауруларды зерттеу арқылы терең түсінуін қалыптастырады, бұл педагогикалық жобалаудың теориясы мен технологиясына негізделген. Биологияда жобалық әдіс ресурстарды қайта қарау арқылы білімді бекіту және қатысуды арттырады, әсіресе ғылыми жобалар дайындауда. Осылайша, жобалық жұмыс Қазақстан білім жүйесіндегі жаңа талаптарға сәйкес келеді және зерттеулер арқылы тиімділігі дәлелденген, мысалы, оқу үдерісінде жобалық іс-әрекеттің әдістемелік негіздері бойынша жүргізілген еңбектерде.

Жобалық жұмыстың ең басты ұтымды жақтарының бірі – оқушылардың танымдық қызығушылығын ояту. Биологияда жобалар арқылы оқушылар шынайы мәселелерді қарастырады, мысалы, экологиялық бақылау немесе генетикалық тәжірибелер жүргізеді, бұл пәнді өмірмен байланыстыруға септігін тигізеді. Жобалық жұмыс оқушылардың мотивациясын көтереді және білімді ұзақ уақыт есте сақтауға көмектеседі. Нәтижелілік тұрғысынан жобалық жұмыс оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен зерттеу машықтарын шыңдайды. Оқушылар мәліметтерді жинау, сараптау, қорытынды жасау және нәтижелерді көрсету сияқты қабілеттерді игереді. Биологияда бұл әдіс оқушылардың ғылыми үдерістерді түсінуін күшейтеді, мысалы, өсімдіктердің дамуын эксперимент арқылы зерттеу немесе жануарлардың әрекетін бақылау. Зерттеулер жобалық жұмыстың оқу көрсеткіштерін 15-25%-ға жақсартқанын растайды. Сонымен қатар, ол топтық қызметті дамытып, оқушылардың әлеуметтік дағдыларын нығайтады. Жобалық жұмыстың нәтижелілігі оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын және мәселе шешу қабілетін арттыруда байқалады. Биология пәнінде оқушылар нақты проблемаларды шешу арқылы, мысалы, климат өзгерісінің өсімдіктерге ықпалын талдау арқылы, білімді қолдануды үйренеді. Бұл тәсіл оқушылардың білім деңгейін көтеріп қана қоймай, олардың келешек кәсібіне дайындығын қамтамасыз етеді. Осыған орай оқушылардың жобалармен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіру үшін «Жобалар дауылы» деп аталатын ойын жасап шығардым.

«Жобалар дауылы» ойыны – бұл топтық ойын, ол оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға және биологиялық білімді практикалық қолдануға негізделген. Ойынның атауы «brainstorming» (идеялар дауылы) ұғымынан алынған, бірақ ол жобалық қызметке бағытталған. Ойын 4-6 оқушыдан тұратын топтарға арналған, сабақ ұзақтығы 45-60 минут жеткілікті.

Ойын екі негізгі кезеңнен тұрады: идеялар генерациясы және жобаны құру. Бірінші кезең: Мәселелер карточкалары арқылы идеялар генерациясы. Карточкаларда биологиялық мәселелері бар оқиғалар сипатталған. Мысалы: "Ер адам жұмысқа автобуспен бара жатып, ішкі салонның кірлігін байқады. Орындықтардағы чехолдар шаң басып, жыртылған жерлері бар. Жолаушылар қоқыс (пакет, қағаз) қалдырып кетеді. Сыртқы әйнектер де шаңды, іштен де кір. Кондиционер жұмыс істемей, ауа ауыр. Қалай бұл мәселені шешсе болады?", "Ер адам дүкенде азық-түлік сатып алғанда, пакеттердің көптігін байқады. Әр затқа бөлек пакет, үйде

қоқыс толады. Пластик ыдырамайды, қоршаған ортаға зиян. Адамдар ойланбай алады. Қоқыс алаңдары толып тұр. Қалай бұл мәселені шешсе болады?", "Бір адам жұмыста компьютер алдында отырып, көзі шаршап, басы ауыра бастады. Экран жарығы күшті, бөлме ауасы ауыр. Күнде 8 сағат осылай, ұйқы бұзылады. Қолдары ауырады, орындық ыңғайсыз. Қызметкерлер жиі ауырады. Қалай бұл мәселені шешсе болады?", "Бір әйел балалардың кітап оқымайтындығын көрді. Балалар телефонда көп отырады, кітап қолына алмайды. Білім төмендейді, қиял дамымайды. Үлкен адамдардың өзі телефонға тәуелді, үлгі көрсетпейді. Қоғамда оқу мәдениеті жоғалтып барады. Қалай бұл мәселені шешсе болады?", "Жас жігіт қалада семіздік мәселесінің күштігін сезді. Фастфуд, спорт жоқ себеп. Алдын алу үшін дәрігерге бармаған, ауру асқынған. Отбасы қиналады. Қоғамда мұндай аурулар көбейіп барады. Қалай бұл мәселені шешсе болады?", "Теңіз тасбақалары пластик қапшықты медуза деп жұтып, өледі. Олардың саны азайып, теңіз экожүйесі бұзылады. Бұл мәселені қалай шешуге болады?", "Қаладағы парктегі тиіндерге адамдар дұрыс емес тамақ береді. Олар ауырады. Бұл мәселені қалай Өзендердегі балдырлар көбейіп, су өсімдіктері жарық алмайды. Балықтар оттегі жетіспейді. Бұл мәселені қалай шешуге болады? шешуге болады?"

Бір оқиғаның өзінде шешуге болатын бірнеше мәселелер берілген. Соның біреуін немесе барлығын шешуге болады. Топтар карточканы алып, 5-10 минут ішінде мәселенің шешу жолдарын талқылайды. Әр оқушы кемінде бір идея ұсынуы керек. Идеялар жобалық сипатта болуы тиіс: зерттеу, эксперимент, модель құру немесе кампания ұйымдастыру мүмкіндігі болатындай. Мысалы, ең соңғы мәселе бойынша, тиындар бар саябақтарға арнайы оларға жеуге болатын тамақтар салынған автоматтар қоюға болады. Отбасымен серуендеуге келген адамдарға тиындар тамақ береді деп жақындайды, олар көбіне аш болады, Ал арнайы тамақ болмағандықтан, өздері жеп жатқан чипсы, дүкенде сатылатын жержаңғақтың өзі өңделген, тұздалған болып келеді, сонымен бөліседі. Ол оларға бұл тамақтардың зияны болады. Ал егер арнайы тамақпен автомат болса, сатып алып тиындарды тамақтандыруға көп адам қызығушылық білдірер еді. Адамға қызық, ал тиындарға тамақ. Міне осы секілді идея концепциясын ойлап тауып, келесі кезеңге өтеміз.

Ереже: Идеяларды сынауға болмайды, барлығы қабылданады. Бұл «дауыл» элементі – идеялардың еркін ағымы. Ең жақсы дегендері ақылдасып таңдалады да, екінші кезеңге өтеміз. Ол бір идея болуы мүмкін, бірнеше болуы мүмкін. Екінші кезеңге бірнеше адамнан тағы кішкентай топтарға бөлінуге болады.

Екінші кезең: Сұрақтар карточкалары арқылы жоба құрамыз. Келесі карточкаларда жобаны толыққанды ету үшін қажетті сұрақтар болады. Мысалы:

"Жобаның мақсаты қандай? Қандай гипотеза бар?",

"Қандай әдістер қолданасыз? Эксперимент, сауалнама немесе модель?",

"Қандай ресурстар қажет? Уақыт, материалдар, команда рөлдері?",

"Нәтижелерді қалай бағалайсыз? Қандай индикаторлар бар?",

"Жобаның әлеуметтік немесе экологиялық әсері қандай?"

Топтар алғашқы идеяны осы сұрақтарға жауап беру арқылы толықтырады. Уақыт – 15-20 минут. Нәтижесінде толық жоба жоспары пайда болады. Ойынның соңында топтар өз жобаларын сыныпқа ұсынады. Үздік жоба дауыс беру арқылы анықталады.

Ойынның ережелері қарапайым, бірақ биологиялық тақырыптарға бейімделген карточкалар басымдырақ. Оқушылардың өздері де карточкаларға оқиға немесе сұрақтар құра алады, бұл ойынды икемді етеді. Сол үшін арнайы жазуға болатын таза карточкалар болады.

Ойынның биология пәнін оқытудағы маңызына тоқталсам: «Жобалар дауылы» ойыны биология пәнін оқытуындағы жобалық қызметтің маңызын күшейтеді. Қазіргі білім стандарттары (мысалы, Қазақстанның орта білім стандарты) оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуды талап етеді. Жобалық қызмет – бұл оқушылардың теориялық білімді практикамен байланыстыруы, бірақ дәстүрлі әдістерде оқушылар пассивті болуы мүмкін.

Ойынның маңызы:

1) Белсенділікті арттыру: Ойын элементтері (карточкалар, уақыт шектеуі, топтық жұмыс) оқушылардың қызығушылығын оятады. Биология сияқты күрделі пәнде мәселелерді ойын арқылы шешу мотивацияны күшейтеді.

2) Шығармашылық ойлауды дамыту: «Дауыл» әдісі идеялардың еркін генерациясын ынталандырады. Биологияда бұл экологиялық мәселелерге инновациялық шешімдер табуға көмектеседі, мысалы, биоремедиация немесе генетикалық инженерия идеялары.

3) Интердисциплинарлық байланыс: Ойын биологияны экология, химия, географиямен байланыстырады. Мысалы, климат өзгеруі туралы жоба физика немесе әлеуметтану элементтерін қамти алады.

4) Қазіргі мәселелерге бағыттау: Карточкалардағы оқиғалар нақты биологиялық проблемалардан алынған (мысалы, биоалуантүрліліктің азаюы, пандемиялар). Бұл оқушыларды жаһандық мәселелерге тартады, тұрақты даму мақсаттарына (SDGs) сәйкес келеді.

Ойынның маңызы сонда, ол жобалық қызметті статикалық тапсырмадан динамикалық процесске айналдырады, оқушылардың өз бетінше ойлануына ықпал етеді. «Жобалар дауылы» ойынының пайдасы көп қырлы. Оны биология сабақтарында қолдану арқылы оқушылардың білім сапасы артады, ал мұғалімдерге жаңа әдіс ретінде ұсынылады.

1-сурет. Ойынның мысал көрінісі

Оқушылар үшін пайдасы

1) Білімді тереңдету: Ойын арқылы оқушылар биологиялық ұғымдарды (мысалы, экожүйе, эволюция, генетика) практикада қолданады. Мәселе шешу процесі білімді есте сақтауды жақсартады.

2) Дағдылар дамыту: Топтық жұмыс коммуникация, лидерлік және критикалық ойлауды дамытады. Сұрақтар карточкалары жобаны жоспарлауды үйретеді, бұл ғылыми әдісті қалыптастырады.

3) Мотивация және қызығушылық: Ойын элементтері (конкурс, дауыс беру) оқушылардың қатысуын арттырады. Зерттеулер көрсеткендей (мысалы, Piaget теориясы), белсенді оқыту мотивацияны 30-50% арттырады.

4) Эмоционалдық пайда: Оқушылар өз идеяларын еркін ұсына алады, бұл сенімділікті күшейтеді және қателіктен қорықпауды үйретеді.

Мұғалімдер үшін пайдасы:

1) Сабақты әртүрлендіру: Ойын дәстүрлі сабақтарды толықтырады, оқушылардың әртүрлі деңгейіне бейімделеді (дифференциация).

2) Бағалау мүмкіндігі: Жоба ұсыну арқылы мұғалім оқушылардың білімін, дағдыларын және шығармашылығын бағалай алады.

3) Ресурстар үнемдеу: Карточкаларды бір рет дайындап, қайта қолдануға болады. Ойын онлайн платформаларда (мысалы, Kahoot немесе Google Jamboard) өткізілуі мүмкін.

4) Зерттеу негізі: Ойынды қолдану нәтижелерін талдау арқылы мұғалімдер өз тәжірибесін жақсарты алады.

Ойынның пайдасы эмпирикалық зерттеулермен расталады. Мысалы, жобалық оқыту әдістері оқушылардың академиялық көрсеткіштерін 20-25% арттыратынын көрсеткен халықаралық зерттеулер бар (PBL – Project-Based Learning). Биологияда бұл әдіс экологиялық сауаттылықты дамытады, қоғамдық мәселелерге сезімталдықты арттырады.

Нақты менің ойыным қосымша білім беру жүйесіне арналған, сондықтан тек биология емес, жалпы қоғамдық мәселелер де бар. Үйірме сабақта уақыт көбірек, және бірнеше сабақтарға бөлуге болады, немесе әр сабақта жаңа жобалар ойлап тауып құруға болады. Жоба жасауды практика жүзінде үйренеді, және оны шын мәнінде жүзеге асыруына болады.

Ойынды қолдану үшін мектеп мұғалімдері карточкаларды биология бағдарламасына сәйкестендіруі керек. Мысалы, 7-сынып үшін – жәндіктер әлемі, 11-сынып үшін – генетика. Мысал: 9-сыныпта «Экожүйелер» тақырыбында ойын қолдану. Карточка: "Құрғақшылыққа байланысты өсімдіктер өлуде." Оқушылар жоба ретінде су үнемдеу технологиясын (мысалы, гидропоника) ұсынады. Сұрақтар арқылы оны толықтырады: мақсат – өсімдік өсуін зерттеу, әдіс – эксперимент, нәтиже – есеп.

Қорытындыласам, «Жобалар дауылы» ойыны биология пәнін оқытуда жобалық қызметті белсенді әдіске айналдырады. Оның ережелері қарапайым, бірақ тиімді: мәселелер карточкалары идеяларды генерациялайды, сұрақтар карточкалары жобаны толықтырады. Ойынның маңызы – оқушылардың шығармашылығын дамыту және білімді практикамен байланыстыру. Пайдасы – мотивацияны арттыру, дағдыларды қалыптастыру және сабақты әртүрлендіру. Бұл ойын білім беру жүйесін жақсартуға үлес қоса алады. Болашықта оны басқа пәндерге бейімдеу мүмкін. Мұғалімдерге осы әдісті қолдануды ұсынамын, себебі ол оқушыларды белсенді азаматтар етіп тәрбиелейді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Әбілғазы Ә.Қ. Биология сабағында жобалық оқыту технологиясын қолдану. Аманжолов оқулары - 2023. 2023.
2. Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. Жаңартылған мазмұндағы бағдарламалар бойынша (7-9 сыныптарда) «Биология» оқу пәнін оқыту бойынша әдістемелік ұсынымдар. Астана. 2019.
3. Беркимбаев К., Салыбекова Н., Оразалина Ж. Оқу үдерісінде жобалық іс-әрекет түрін қолданудың әдістемелік негіздері. Педагогикалық ғылымдар сериясы. 2021. №1 (70).
4. Бахишева С.М. Педагогикалық жобалау: теориясы мен технологиясы. Алматы: ЖШС РПК «Дәуір». 2011.
5. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 27 тамыздағы № 384 бұйрығы. Ғылыми жоба дайындаудың әдіс-тәсілдері және тиімді жолдары. Алматы. 2024.
6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 190 бұйрығы (Өзгерістермен 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182 бұйрығы). Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.